

Категория национального интереса во внешней политике

Матякубов Ансар

Студентка Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация:

Введение статьи посвящено рассмотрению проблемы национального интереса как одного из ключевых понятий в международных отношениях. В работе подчеркивается актуальность исследования данной категории в условиях современных глобальных вызовов и неопределенности на мировой арене. Определяется термин "национальный интерес" и подчеркивается его значимость в процессе формирования внешнеполитической стратегии государств. Также представлен обзор литературы и различных точек зрения на эту тему, выявляющий многообразие подходов к его интерпретации.

Теоретический обзор включает анализ основных концепций, таких как реализм, либерализм и конструктивизм, которые по-разному трактуют природу и значение национальных интересов. Рассматриваются ключевые позиции каждого подхода, включая акцент реалистов на выживании и силе государства, либеральные идеи о сотрудничестве и глобальных институтах, а также конструктивистская роль идентичности и социальных норм в формировании внешней политики.

В аналитической части работы представлен обзор примеров из истории и современной политики, иллюстрирующих, как государства используют категорию национального интереса для обоснования своих внешнеполитических решений. В частности, исследуются кейсы, где национальный интерес оказал решающее влияние на международные действия, дипломатические инициативы и военные конфликты. Особое внимание уделяется внешней политике Узбекистана, анализируется, как национальные интересы республики формируют её взаимодействие с соседними государствами и глобальными игроками.

В заключении подводятся итоги исследования, отмечаются основные выводы, касающиеся роли национального интереса в мировой политике, и предлагаются дальнейшие направления для изучения этой темы. В завершении

автор делает вывод о необходимости комплексного и многопланового подхода к изучению категории национального интереса для более точного понимания внешнеполитической стратегии государств в современных условиях.

Актуальность исследования темы национального интереса в контексте внешней политики

В современном мире, национальный интерес стал неотъемлемой частью внешней политики государств, определяющей их стратегии, взаимодействие на международной арене и, в конечном счете, формирующей глобальные динамики. Актуальность исследования этой темы неуклонно растет в силу нескольких ключевых факторов.

Первым и, пожалуй, наиболее значимым фактором является постоянно изменяющаяся геополитическая обстановка. Глобализация, новые вызовы в области безопасности, экономические сдвиги и развитие технологий создают новые узлы взаимодействия между государствами, что в свою очередь требует пересмотра и адаптации национальных интересов.

Другой аспект актуальности связан с углублением экономических и торговых связей между странами. В условиях взаимозависимости национальные интересы становятся более сложными и взаимосвязанными, требуя более тонких подходов к формированию внешнеполитических стратегий.

Не менее важным фактором является изменение характера угроз и вызовов, с которыми сталкиваются государства. От традиционных военных угроз до проблем глобального характера, таких как изменение климата, кибербезопасность и транснациональный терроризм, все эти факторы требуют пересмотра понятия национального интереса и его роли в мировой политике.

Более того, эта тема приобретает важность в свете растущего числа международных конфликтов и смещения в балансе сил между государствами, что

заставляет страны активнее защищать свои интересы и участвовать в формировании новых стратегических союзов.

Таким образом, исследование категории национального интереса во внешней политике не только актуально, но и необходимо для понимания современной глобальной политической динамики и эффективного формирования стратегий внешней политики государств в условиях современного мира.

Определение термина "национальный интерес" и его роль в формировании внешней политики.

Истоки понятия «национальные интересы» можно проследить начиная с глубокой древности. В процессах формирования суверенных государств оно начинает использоваться правящими элитами для объединения подданных перед лицом внешнего противника, служит оправданием завоевательных походов, выступает побудительным мотивом династических браков.¹ Наиболее лаконично, но при этом полно и глубоко впоследствии это было выражено известной формулой: «Князья командуют народами, но князьями командуют интересы», автором которой считается герцог де Роган²

Большинство учебников по международным отношениям содержат определения и некоторые рассуждения о национальных интересах. Некоторые ученые написали целый том на эту тему, среди них Чарльз Бирд, Ганс Моргентау, Джозеф Френкель³. Среди ученых нет общепринятого определения национального интереса, и здесь представляется уместным предложить свое, которое, надеюсь, выдержит проверку другими. В самом простом виде национальный интерес - это осознаваемые потребности и желания одного суверенного государства по отношению к другим суверенным государствам, составляющим внешнюю среду. Несколько моментов в этом определении

¹ О.Н. БАШУК Национальные интересы во внешней политике современных государств: с. 1

² Поздняков Э.А. Философия политики: В 2 ч. Ч. 2. М.: Махаон, 2004, с. 81

³ См. Charles A. Beard, *The Idea of National Interest* (New York, 1934); Hans J. Morgenthau, *In Defense of the National Interest* (New York, 1951); Joseph Frankel, *National Interest* (London, 1970);

требуют уточнения: во-первых, мы говорим о восприятии потребностей государства, что предполагает, что решения о том, что отвечает национальным интересам, являются результатом политического процесса, в ходе которого лидеры страны могут придерживаться различных взглядов на то, что представляет собой этот интерес, но в конечном итоге приходят к выводу о важности конкретного вопроса. Во-вторых, это определение касается полностью независимых суверенных государств, а не международных организаций или зависимых территорий, потому что, к лучшему или худшему, мы все еще живем в мире, где решения о применении силы, введении торговых ограничений, вступлении в союзы принимаются только правительствами суверенных государств. В-третьих, это определение проводит различие между внешней и внутренней (внутригосударственной) средой государства; последнюю обычно называют общественными интересами". Наконец, это определение подразумевает, что речь идет об интересах национального государства в целом, а не частных групп, бюрократий или политических организаций.⁴

Обзор литературы и основных точек зрения на данную тему.

Я бы хотел рассмотреть некоторые работы видных ученых и политологов по теме национального интереса таких как Ханс Моргентау, Чарльз Бирд и других. Ханс Моргентау считается одним из основоположников реалистической школы в международных отношениях. В своих работах, включая "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace"⁵, он выстраивает концепцию национального интереса и его влияния на внешнюю политику.

Он подчеркивает, что национальный интерес - это основополагающее понятие в международных отношениях. Моргентау определяет национальный интерес как стремление государства к сохранению своей независимости, безопасности и мощи. По его мнению, государства

⁴ Donald E. Nuechterlein *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making: [British Journal of International Studies](#), Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), с. 247*

⁵ Ханс Моргентау *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*

действуют в соответствии с этими интересами, стремясь максимизировать свою выгоду и минимизировать риски.

Он утверждает, что национальные интересы не являются абстрактными или универсальными, а скорее определяются конкретными условиями и потребностями государства в конкретный исторический момент. Также он подчеркивает, что внешняя политика строится на реалистическом понимании интересов государства, а не на нравственности или идеализме.

Моргентау придает национальному интересу центральное место в своей теории международных отношений, подчеркивая, что понимание и учет национальных интересов необходимы для понимания и анализа мировой политики и принятия решений в международных отношениях.

В свою очередь Чарльз Бирд в своей книге «Идея национального интереса»⁶ (по англ. *The Idea of National Interest* New York 1979) анализирует концепции национального интереса и его влияния на формирование внешней политики США.

В этой книге Бирд исследует идею национального интереса как ключевой фактор, определяющий действия и решения американских правителей в сфере международных отношений. Он анализирует, как представления о национальном интересе эволюционировали на протяжении истории США и как они влияли на внешнюю политику страны.

Бирд подчеркивает важность понимания того, как идея национального интереса приводит к формированию внешнеполитических стратегий, принятию решений о войнах и мире, торговле и союзах. Он анализирует, как различные интересы внутри страны могут влиять на определение национального интереса и формирование внешней политики.

Эта книга предлагает читателям глубокий анализ понятия национального интереса и его влияния на действия и стратегии государства в мировой политике. Она представляет собой важный вклад в понимание

⁶ Чарльз Бирд *Идея национального интереса*

процессов принятия решений в международных отношениях, основанный на анализе исторических и современных контекстов.

Рассмотрение ключевых концепций и подходов к пониманию национального интереса в международных отношениях (реализм, либерализм, конструктивизм и т.д.).

Давайте разберем детально каково мнение различных политических школ на такую многогранную концепцию как «национальный интерес». Начнем с реализма, представители политического реализма считают, что «национальный интерес» вполне поддается рациональному осмыслению государственных деятелей. Последние обязаны исходить из того, что хорошая политика - это рациональная политика, опирающаяся на правильно понятый «национальный интерес». Это предполагает осознание того факта, что отличительным качеством политики, в том числе и международной, является борьба за власть. Объективное противоречие, с которым сталкиваются как исследователь, так и «государь», состоит в том, что сама природа власти препятствует «глубокой рационализации, порождает моральные дилеммы, политические риски и интеллектуальные неожиданности». Суть рационального подхода предполагает признание этой особенности политических отношений, что означает необходимость учитывать ее и разумно использовать на основе «национального интереса». Рациональный подход очерчивает рамки возможного в политике, указывает на препятствия объективного характера, которые не позволяют навязать сопротивляющейся реальности ту или иную умозрительную схему, сколь бы привлекательной она ни была. Любые попытки устранить эти препятствия, продиктованы ли они заботой о практических результатах, стремлением ли к надежному предвидению или к преодолению неопределенности политики, обречены на неминуемый провал, поскольку исходят из того, что желательно, вместо осознания того, что возможно. Более того, подобные попытки не только утопичны, но и опасны, поскольку зачастую они основываются на моральных или идеологических предпочтениях.⁷

⁷ . Morgenthau H. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2006.

На основе реалистического подхода рассматривается несколько ключевых аспектов:

Приоритет национальных интересов:

- **Выживание и безопасность:** Реалистический подход утверждает, что государства стремятся обеспечить свою выживаемость и защиту своей территории и ресурсов.
- **Суверенитет и власть:** Национальный интерес в реалистическом контексте часто связан с поддержанием суверенитета и достижением влияния на международной арене.

Реалистическая конкуренция:

- **Баланс сил:** В рамках реализма национальный интерес государства часто определяется его желанием удерживать или усиливать свою власть и влияние для обеспечения геостратегического баланса сил.
- **Рациональные решения:** Реалисты утверждают, что государства принимают решения, основанные на рациональных интересах, минимизируя риск и максимизируя свои выгоды.

Международные отношения и национальный интерес:

- **Взаимодействие и конфликты:** Реалисты рассматривают международные отношения в контексте конкуренции между государствами за власть и ресурсы, что определяет их внешнюю политику и интересы.
- **Безопасность и войны:** Стремление обеспечить свою безопасность и защиту своих интересов может приводить к конфликтам и военным действиям в реалистической парадигме.

С другой же стороны в либерализме ставится под сомнение целесообразность применения термина «национальный интерес» для анализа проблем внешней политики. Исходя из того, что с этой позиции дать определение национального интереса неправомерно, исследователи предложили считать причиной действий участников

международных отношений не национальный интерес, а «национальную идентичность». В свою очередь, теоретики либерально-идеалистической парадигмы

признают наличие национальных интересов, но лишь при условии, что их основным содержанием будут выступать моральные вопросы и глобальные проблемы современности. При этом защита государственного суверенитета и вытекающее

из этого стремление к могуществу в условиях усиливающейся взаимозависимости мира все больше утрачивают свое значение.⁸ Представители либерализма полагают, что «мы... резко преувеличиваем роль национальных интересов (термин не очень определенный... но подразумевающий нечто материальное — нефть, деньги, территорию, военную мощь) и недооцениваем роль более «тонких» психологических факторов». По их мнению, в демократическом обществе «национальный интерес формируется как некое обобщение интересов граждан». Определение «национального интереса», как мы поняли, кардинально отличается в либерализме, если в реализме это исключительно выживание государство, максимизация военной мощи дабы обеспечивать свою безопасность, то в либерализме отдается предпочтение миру и сотрудничеству, общему благосостоянию. Вот несколько главных аспектов:

Множественность интересов:

- **Экономические интересы:** Либералы подчеркивают важность экономического развития, торговли и свободы рынка как составляющих национального интереса.
- **Демократия и права человека:** В контексте либерализма национальный интерес может быть связан с распространением демократии и защитой прав человека в мировых отношениях.

Международное сотрудничество и институты:

- **Мультилатерализм и сотрудничество:** Либералы обращают внимание на роль международных институтов, дипломатии и сотрудничества в

⁸ В.В. Трухачёв НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПРОБЛЕМЫ

достижении общих целей, которые также могут соответствовать национальным интересам.

- **Глобальные вызовы:** В контексте либерализма национальный интерес может быть связан с решением глобальных проблем, таких как изменение климата, международные пандемии или борьба с бедностью.

Стратегический интерес:

- **Безопасность и мир:** Вместо стремления к силовому превосходству, либералы уделяют внимание сотрудничеству, дипломатии и международной стабильности как ключевым составляющим национального интереса.

Предпочтение миру и сотрудничеству:

- **Мирное разрешение конфликтов:** В контексте либерализма национальный интерес может быть связан с предпочтением мирного разрешения конфликтов, а не их эскалации.

- **Интернациональная безопасность:** Либералы подчеркивают важность коллективной безопасности и международного сотрудничества для обеспечения национальной безопасности.

Стоит обратить внимание на новую теорию в международных отношениях – социальный конструктивизм. Сторонники данной идеи настаивают на том, что интересы и методы их воплощения в жизнь являются социальным явлением, конструируются обществом и реализуются им же. Таким образом, интересы основаны на коллективных идеях, зафиксированных в договорах и практиках. Конструктивисты уверены, что миром правят идеи, источником которых являются люди. В конструктивистской теории национальный интерес рассматривается как социально конструируемый и динамичный элемент, зависящий от идентичности, социальных процессов и международных взаимодействий, а также от символов, идей и дискурса в международной системе. Некоторые ключевые аспекты:

Формирование и идентичность:

- **Идентичность государства:** Конструктивисты подчеркивают, что национальные интересы формируются через процесс формирования идентичности государства, культурных норм, ценностей и общественных взглядов.

- **Социальные процессы:** Национальные интересы, согласно конструктивистам, формируются в результате социальных взаимодействий, обсуждений, диалогов и социальной конструирования значения и приоритетов.

Развитие и изменение интересов:

- **Динамика интересов:** Конструктивисты утверждают, что национальные интересы могут меняться с течением времени в результате изменения обстоятельств, идентичности, норм и ценностей, влияния акторов и их взаимодействий.

- **Идеи и нормы:** Конструктивисты обращают внимание на роль идей, норм и дискурса в формировании национальных интересов, так как эти факторы определяют восприятие интересов и их приоритеты.

Международные отношения и конструктивизм:

- **Множественные интересы:** В конструктивистской перспективе национальные интересы представляют собой комплексный набор интересов, которые могут отражать не только безопасность и мощь, но и другие социально конструируемые приоритеты.

- **Развитие сотрудничества:** Конструктивисты считают, что учет различных идентичностей и интересов государств способствует развитию сотрудничества и поиску общих норм и ценностей.

Значение символов и дискурса:

- **Символы и представления:** Конструктивисты придают значение символам и представлениям, которые формируются в обществе и могут влиять на интерпретацию национальных интересов и решений.

Рассмотрение примеров и кейсов из истории и современной политики, демонстрирующих применение категории национального интереса в реальной внешнеполитической практике.

Прежде чем начать обсуждать реальные примеры влияния национального интереса в внешнюю политику государств, мы должны углубиться и понять основные аспекты национального интереса, грубо говоря их четыре:

1. Оборонные интересы: защита национального государства и его граждан от угрозы физического насилия, исходящей от другого государства, и/или от инспирированной извне угрозы его системе правления.

2. Экономические интересы: повышение экономического благосостояния национального государства в отношениях с другими государствами экономического благосостояния национального государства в отношениях с другими государствами.

3. Интересы мирового порядка: поддержание международной политической и экономической системы, в которой национальное государство может чувствовать себя в безопасности, и в которой его граждане и торговля могут мирно функционировать за пределами его границ.

4. Идеологические интересы: защита и продвижение набора ценностей, которые народ национального государства разделяет и считает всеобщим благом.

Это основополагающие пункты национального интереса для всех государств. И никакое, без исключения, государство не должно пренебрегать ими, иначе это приведет к неблагоприятным последствиям от потери суверенитета до полного исчезновения этого государства. Но тут встает другой вопрос, как защитить эти интересы государства, как понять какие вопросы важнее остальных и с какой степенью озабоченности реагировать на внешние угрозы, на эти вопросы попытался ответить DONALD E. NUCHTERLEIN в своей статье «Национальный интерес и внешняя политика». По Нюхтерлейну есть четыре основных разделения внутри национального интереса: вопросы выживания, жизненные, главные и вторичные. Рассмотрим их ниже.

1. Вопросы выживания: когда само существование национального государства находится под угрозой - в результате открытого военного нападения на его собственную территорию или угрозы нападения в случае отказа от

требований противника. Примером могут служить ультиматумы Гитлера в конце 1930-х годов. Ключ к тому, является ли вопрос выживания или нет, в этой дифференциации заключается в том, что он должен представлять собой непосредственную, достоверную угрозу нанесения массового физического ущерба одним национальным государством другому. По этому определению, вероятно, не существует экономических, миропорядковых или идеологических проблем, которые бы подходили под это определение; только интересы обороны, как определено выше, могут достичь такого уровня интенсивности. Различие становится более значимым, если в уравнение включить применение стратегического ядерного оружия: здесь утверждается, что только если проблема находится на уровне выживания, то есть само существование государства под угрозой, правительство будет оправдано на рациональных основаниях для применения крупного ядерного оружия против противника. Кубинский ракетный кризис 1962 года продемонстрировал этот момент.

2. Жизненно важные вопросы: когда серьезный ущерб с большой вероятностью будет нанесен государству, если не будут приняты решительные меры, включая использование обычных вооруженных сил, для противодействия неблагоприятным действиям другого государства или для удержания его от серьезной провокации. В долгосрочной перспективе жизненно важный вопрос может представлять такую же серьезную угрозу политическому и экономическому благополучию страны, как и вопрос выживания; однако существенной разницей является время, и жизненно важный вопрос обычно дает государству достаточно времени, чтобы обратиться за помощью к союзникам, договориться с антагонистом о решении спора или предпринять агрессивные контрмеры, чтобы предупредить противника, что он заплатит высокую цену, если политическое, экономическое или военное давление не будет ослаблено. В отличие от вопросов выживания, жизненно важный вопрос может затрагивать не только вопросы обороны, но и экономики, мирового порядка (альянса и национального престижа), а в некоторых случаях и идеологические вопросы. Например, когда Соединенные Штаты в 1971 году ввели 1-процентную надбавку на весь импорт, чтобы заставить своих торговых партнеров согласиться на девальвацию доллара, это стало сигналом того, что их растущая трудности с платежным балансом достигли жизненно важного уровня. Точно так же, когда Советский Союз в 1968 году вмешался в дела Чехословакии, чтобы свергнуть

режим Дубчека, он достиг той точки, когда его идеологические интересы и интересы мирового порядка были жизненно затронуты и требовались решительные меры для решения проблемы.

3. Главные вопросы: когда политическое, экономическое и идеологическое благополучие государства может быть подвержено негативному влиянию событий и тенденций в международной среде и, таким образом, требует корректирующих действий, чтобы предотвратить их превращение в серьезную угрозу (жизненно важные вопросы). Большинство вопросов в международных отношениях попадают в эту категорию и обычно решаются путем дипломатических переговоров. Именно тогда, когда дипломатические переговоры не могут разрешить такие споры, они могут стать опасными. Правительства должны решить, насколько глубоко их интересы затрагивает событие или тенденции, о которых идет речь; если в конечном итоге правительство не хочет или не может пойти на компромисс в том, что оно считает фундаментальным вопросом, оно косвенно признает, что этот вопрос является жизненно важным. С другой стороны, если компромисс является возможным вариантом действий, то вопрос, вероятно, является важным. Большинство экономических проблем между государствами являются основными, а не жизненно важными вопросами; то же самое верно и в отношении идеологических вопросов, хотя государства иногда маскируют другие вопросы в идеологические, пытаясь мобилизовать общественное мнение внутри страны и за рубежом. Однако вопросы мирового порядка отличаются тем, что они обычно затрагивают чувство безопасности страны и труднее поддаются компромиссу. Германии и Франции в период между мировыми войнами было трудно идти на компромисс по многим вопросам из-за глубокого чувства незащищенности. Америко-советские отношения в 1950-ых и 1960-ых страдали от аналогичных подозрений относительно намерений друг друга, что делало невозможным компромисс по вопросам, связанным с ограничением вооружений.

4. Вторичные вопросы: когда благосостояние государства не подвергается негативному влиянию событий или тенденций за рубежом, но когда интересы частных граждан и компаний, работающих в других странах, могут оказаться под угрозой. Очевидно, что крупные и мощные транснациональные корпорации обычно имеют более высокий приоритет со стороны материнского национального государства, поскольку их доходы и налоги оказывают

значительное влияние на экономическое благосостояние этих государств. Когда активы крупной нефтяной компании национализируются, например, в Перу и Ливии, это рассматривается материнским государством как серьезная проблема, особенно если за собственность выплачивается неадекватная компенсация. Каждое национальное государство само определяет, насколько высоко оно ценит коммерческие предприятия, работающие за рубежом: для одних государств они являются основными вопросами, представляющими национальный интерес, для других - лишь периферийными. Некоторые экономические вопросы, которые раньше считались жизненно важными, теперь таковыми не являются: готовность стран-импортеров нефти согласиться с огромным повышением цен странами-экспортерами нефти в 1973 году, а также их согласие на национализацию крупных нефтяных компаний были явным сигналом того, что это уже не жизненно важные вопросы, а основные, по которым можно вести переговоры.⁹

Обсуждение влияния национального интереса на принятие внешнеполитических решений и взаимодействие государств в мировой политике.

Я попытаюсь показать наглядно в виде таблицы, влияние четырех главных внутренних составляющих национального интереса и степени важности для самого государства в принятии решений. Приведу в пример несколько важных случаев в истории человечества, где играла ключевую роль определение национального интереса, оценка важности в контексте внешней политики этого самого национального интереса.

К примеру Карибский кризис 1962 г. СССР возьмем за Y, а США за X:

	Степень важности
--	------------------

⁹ Дональд Нюхтерлейн НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА с . 249-250

Интересы	Выжив ание	Жизнен ный	Глав ный	Втори чный
Оборонны е		X	Y	
Экономич еские			X	Y
Мирового порядка		X	Y	
Идеологич еские		Y	X	

Карибский кризис, произошедший в 1962 году, был высоконапряженным моментом во время Холодной войны между США и Советским Союзом из-за размещения советских ядерных ракет на Кубе. Это привело к нарастающему конфликту и угрозе ядерной войны между двумя великими сверхдержавами. Однако благодаря интенсивным дипломатическим усилиям обе стороны смогли избежать военного столкновения. Решение кризиса было достигнуто через переговоры, в результате которых Советский Союз согласился на демонтаж ракет на Кубе, а США пообещали не вторгаться в Кубу и позднее убрали свои ракеты из Турции. На таблице выше можем видеть степень важности угрозы каждой из сторон.

Другой пример война в Панаме

Интересы	Степень важности			
	Выжив ание	Жизнен ный	Глав ный	Втори чный
Оборонны е		X	Y	Y
Экономич еские			X	Y
Мирового порядка		X	Y	

Идеологические		Y	X	
----------------	--	---	---	--

В данном случае - Панама - очевидно, что Соединенные Штаты будут рассматривать вспышку крупномасштабного насилия в этой стране как затрагивающую их историческую и жизненно важную сферу влияния и резко отреагируют на любую попытку вмешательства другой великой державы. Но каковы будут национальные интересы Советского Союза, который имеет определенные интересы в Карибском регионе? Аналитики могут по-разному оценивать эту ситуацию, и приведенная выше оценка является мнением одного из исследователей, основанным на его знаниях об этих державах.

Национальный интерес непосредственно Узбекистана и его влияние на внешнюю политику.

Узбекистан, как и любая другая страна, имеет свои национальные интересы, определяющие его внешнюю политику. Некоторые из ключевых национальных интересов Узбекистана и их влияние на внешнюю политику могут быть следующими:

1. Безопасность и стабильность:

Узбекистан стремится к обеспечению своей безопасности и стабильности как внутри страны, так и на региональном уровне. Внешняя политика строится на стремлении к сотрудничеству с соседними странами и международными организациями для поддержания мира и безопасности.

2. Экономическое развитие:

Развитие экономики является приоритетом для Узбекистана. Внешняя политика страны может быть направлена на привлечение инвестиций, развитие торговли и экономического сотрудничества с другими государствами для улучшения экономического положения.

3. Региональное влияние:

Узбекистан стремится укрепить свою роль в регионе Центральной Азии. Это может проявляться через поддержку мирных решений конфликтов, участие в региональных интеграционных процессах и установление дружественных отношений с соседними странами.

4. Балансирование внешних отношений:

Узбекистан стремится сохранить баланс в своих международных отношениях, не прибегая к однозначному выстраиванию союзов или полного зависимого партнерства от определенной страны или блока. Это позволяет стране сохранять свою независимость и самостоятельность в принятии внешних решений.

5. Борьба с экстремизмом и терроризмом:

Узбекистан активно участвует в международных усилиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Внешняя политика страны может быть направлена на установление сотрудничества с другими странами и международными организациями для обеспечения безопасности от этих угроз.

Учитывая свои национальные интересы, Узбекистан стремится к мирному сосуществованию, экономическому развитию и обеспечению безопасности, что определяет его внешнюю политику и стратегию в регионе и мире.

Заключение

Исследование национальных интересов раскрывает сложную сеть мотиваций и стратегических решений, лежащих в основе поведения государств. В ходе этой работы мы рассмотрели разнообразие аспектов, с которыми сталкиваются страны в определении своих приоритетов на мировой арене. От безопасности и экономической выгоды до стремления к региональному лидерству и защите культурных ценностей — каждый национальный интерес представляет собой важную составляющую внешнеполитического пазла.

Важно учитывать, что национальные интересы динамичны и изменчивы. Они могут эволюционировать под воздействием глобальных вызовов, трансформируясь в ответ на изменяющиеся реалии мира. Понимание этих интересов играет ключевую роль в поиске сбалансированных и взвешенных стратегий внешней политики.

Знание собственных интересов и понимание интересов других стран являются основой для диалога и сотрудничества на мировой арене. Взаимопонимание и уважение различий в национальных интересах позволяют строить мосты, обеспечивая устойчивое и взаимовыгодное взаимодействие между государствами.

Исследование национальных интересов — это не только анализ приоритетов страны, но и возможность поиска общих точек соприкосновения, способствующих формированию устойчивых международных отношений, обеспечивающих мир и процветание на глобальном уровне.

Использованная литература:

1. О.Н. БАШУК «Национальные интересы во внешней политике современных государств»
2. Поздняков Э.А. «Философия политики»
3. В.В. Трухачёв «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПРОБЛЕМЫ»
4. Ганс Моргентхау «In defense of the national interest» (New York 1951)
5. Чарльз Бирд «The Idea of National Interest» (New York, 1934)
6. Ганс Моргентхау «Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace»
7. Дональд Нюхтерлейн « National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making » (1976)